

DOI

УДК - 347.6

Батырев Д.Н., к.ф.н.

доцент

кафедра гражданского права и процесса

Убушиев Ц.Э.

студент II курса

«юриспруденция»

*ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный
университет им. Б.Б. Городовикова»*

КРУГ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ

Аннотация. Данная научная статья посвящена изучению понятия и регулирования круга близких родственников в контексте законодательства Российской Федерации. Автор анализирует существующие нормативные акты и теоретические концепции, связанные с определением и правовыми последствиями принадлежности к кругу близких родственников.

Ключевые слова: круг близких родственников, семейные отношения, семейное законодательство, гражданское законодательство.

Batyrev D.N., Ph.D.

associate professor

department civil law and process

Ubushiev T.E.

2nd year student

«jurisprudence»

*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
«Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov»*

CIRCLE OF CLOSE RELATIVES ACCORDING TO THE LEGISLATION OF THE RF

Annotation. This scientific article is devoted to the study of the concept and regulation of the circle of close relatives in the context of the legislation of the Russian Federation. The author analyzes the existing regulations, judicial practice and theoretical concepts related to the definition and legal consequences of belonging to a circle of close relatives. The article also discusses possible prospects for the development of legislation in this area in order to improve the protection of the rights and interests of family relations.

Keywords: circle of close relatives, family relations, family law, civil law.

Семья является основой общества, а круг близких родственников играет важную роль в формировании и развитии человека. В законодательстве Российской Федерации существует определенное регулирование отношений между членами семьи, однако точное определение и состав круга близких родственников часто остается объектом дискуссий и различных толкований. Поэтому важно сравнить содержание термина «близкие родственники» в различных отраслях российского права.

В российском праве понятие круга близких родственников имеет юридическое значение, определенные аспекты и значения. Согласно законодательству России, этот круг определяется в соответствии с Гражданским кодексом и семейным законодательством. Однако в Уголовно-процессуальном кодексе и других федеральных законах также содержатся нормы, регулирующие отношения граждан по принципу родства и супружества.

Например, статья 14 Семейного кодекса РФ устанавливает круг близких родственников, включая родственников по прямой линии (родителей, детей, дедушек, бабушек, внуков) и полнородных или неполнородных братьев и сестер (те, у которых есть общий отец или мать).¹³¹

Кроме того, семейное законодательство РФ также регулирует права и обязанности членов семьи внутри круга близких родственников. Например, в соответствии с семейным законодательством, супруги имеют определенные права и обязанности друг перед другом, родители несут ответственность за своих детей и т. д. Связь между членами семьи играет важную роль в семейном законодательстве, особенно при процессах усыновления (удочерения) детей, ограничении родительских прав и регистрации брака. Значение круга близких родственников в российском семейном праве заключается в обеспечении защиты прав и интересов семьи, создании стабильных семейных отношений, а также в установлении особых правовых норм и привилегий для лиц, находящихся в этом круге. Кроме того, законодательство также устанавливает специальные механизмы защиты прав детей и других уязвимых членов семьи.

Понятие и значение круга близких родственников в российском семейном праве имеет важное правовое значение и направлено на обеспечение защиты семейных отношений и интересов членов семьи в соответствии с принципами справедливости и социальной справедливости.

Понятие «близкие родственники» также упоминается в Конституции РФ. В соответствии с частью 1 статьи 51 Конституции РФ, никто не может быть вынужден давать показания против себя, своего супруга и близких

¹³¹ Семейный кодекс Российской Федерации. – М.: Проспект, 2024. – 112 с.

родственников, круг которых определен федеральным законом.¹³² Из анализа нормы видно, что Конституция разделяет понятия «супруг» и «близкий родственник».

Примечание к статье 205.6 УК РФ: «Лицо не подлежит к уголовной ответственности за несообщение о подготовке или совершении преступления его супругом или близким родственником». Как мы видим, Уголовный кодекс также разделяет понятия «супруг» и «близкие родственники». Можно сделать вывод о том, что российское законодательство супруга или супругу не относит к категории «близкие родственники».

В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации содержатся положения, отражающие взаимоотношения граждан на основе родства и брачных отношений, включают в себя следующие термины: близкие родственники, родственники, близкие лица, супруги, члены семьи.

Понятие «близкие родственники» встречается в различных положениях УПК РФ, включая статью 5, где описываются основные термины, используемые в этом кодексе, к «близким родственникам» ст. 5 относит: супругу, супруга, родителей, детей, усыновителей, усыновленных, родных братьев и родных сестер, дедушек, бабушек, внуков.

Часть 3 статьи 11 допускает применение мер безопасности в отношении потерпевшего, свидетеля или иных участников уголовного судопроизводства, а также их близких родственников, родственников или близких лиц судом, прокурором, руководителем следственного органа, следователем, органом дознания, начальником органа дознания, начальником подразделения дознания и дознавателем в случаях, когда имеется опасность для их жизни, здоровья, а также опасность уничтожения или повреждения их имущества в результате противоправных действий; ст. 42 (Потерпевший), статья 44 регламентирует положение гражданского истца; статья 45 предоставляет одному из близких родственников потерпевшего право действовать в качестве его представителя; статья 46 гарантирует подозреваемому право на один телефонный разговор на русском языке в присутствии дознавателя или следователя с целью уведомления близких родственников, родственников или близких лиц о своем задержании и местонахождении; ст. 49 допускает наряду с адвокатом одного из близких родственников обвиняемого быть в качестве его защитника при производстве по уголовному делу; в статье 55 упоминается один из членов близкой родственной группы по определению суда или постановлению судьи, следователя, дознавателя, который также вправе быть в качестве представителя гражданского ответчика; ст. 186 (Контроль и запись переговоров); ст. 241 (Гласность); ст. 278 (Допрос свидетеля); ст.

¹³² Конституция РФ, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // Российская газета. 1993. - № 237.

317.7 (Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве).¹³³

Факт того, что Уголовно-процессуальный кодекс так внимательно учитывает семейные и брачные связи, подчеркивает нравственный и гуманистический характер российского законодательства.

Посмотрим, например, кого Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации относит к близким родственникам. Статья 25.6 КоАП РФ к близким родственникам относит родителей, детей, усыновителей, усыновленных, родных братьев и сестер, дедушек, бабушек и внуков.¹³⁴

В Жилищном Кодексе Российской Федерации используется термин «член семьи» а не «близкие родственники». Статья 31 ЖК РФ определяет этот термин, показывая, что его содержание отличается от понятия «близкие родственники». ЖК РФ включает в категорию «члены семьи» широкий круг лиц, включая тех, кто не связан родственными узами.¹³⁵

Необходимо также проанализировать несколько Федеральных законов, содержащих данный термин. Так, в Федеральном законе от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» в главе 2 ст. 11 дается перечень лиц, отнесенных к близким родственникам. А именно: супруг (а), отец и мать, отца (матери) супруга(и), сына (дочери), родного брата (родной сестры) или лица, на воспитании которого находился военнослужащий. Здесь отчетливо видно широкое толкование термина «близкие родственники».¹³⁶

В Федеральном законе «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ Статья 16 содержит ограничения, касающиеся гражданской службы. В ней устанавливаются запреты на замещение должности гражданской службы в определенных случаях, включая близкие родственные связи. Например, гражданский служащий не может занимать должность, если у него есть родственные связи, такие как родители, супруги, дети, братья, сестры, а также родственники супругов и супруги детей. Это ограничение не распространяется на замещение должности в определенных органах исполнительной власти в сфере лесных отношений в регионах с низкой плотностью сельского населения и в удаленных или труднодоступных местностях.

133 Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации. – М.: Проспект, 2024. – 416 с.

134 Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. – М.: Проспект, 2024. – 832 с.

135 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 23.03.2024) // Справочная правовая система КонсультантПлюс // URL: <https://www.consultant.ru>.

136 Федеральный закон «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 № 76-ФЗ // Справочная правовая система КонсультантПлюс // URL: <https://www.consultant.ru>.

Однако неясно, каков статус неполнородных братьев и сестер, а также усыновленных или удочеренных лиц, и их родителей-усыновителей или удочерителей в контексте этой статьи. Из анализа правовых норм можно сделать вывод о том, что в российском законодательстве отсутствует единообразное понимание содержания термина «близкие родственники», что вызывает сложности для для правоприменения в силу расплывчатости формулировок. Поэтому необходимо установить единое, универсальное определение термина «близкие родственники» на законодательном уровне.

Использованные источники:

1. Конституция РФ, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // Российская газета. 1993. - № 237.
2. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 23.03.2024) // Справочная правовая система КонсультантПлюс // URL: <https://www.consultant.ru>.
3. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. – М.: Проспект, 2024. – 832 с.
4. Семейные кодекс Российской Федерации. – М.: Проспект, 2024. – 112 с.
5. Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации. – М.: Проспект, 2024. – 416 с.
6. Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 N 79-ФЗ // Справочная правовая система КонсультантПлюс // URL: <https://www.consultant.ru>.
7. Федеральный закон «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 N 76-ФЗ // Справочная правовая система КонсультантПлюс КонсультантПлюс // URL: <https://www.consultant.ru>.